

मध्ययुगीन संतकवयित्री जनाबाईचा भक्तियोग

प्रा. डॉ. वर्षा तोडमल

सहयोही प्राध्यापक, आबासाहेब गरवारे महाविद्यालय

चलभाष - ९०९६९५१२०० Email - varsha.todmal@gmail.com

Paper Received On: 20 JAN 2025

Peer Reviewed On: 24 FEB 2025

Published On: 01 MAR 2025

Abstract

आयुष्यात कुठलीच नाती ठरवून जोडता येत नाहीत. न सांगता जुळणाऱ्या नात्याची परिभाषा करता येत नाही. कित्येकदा ऐहिक नाती विस्कटत, तुटत, सुटत जातात. नात्यांचे बंध विसविशीत होत विरत जातात. संसार सुरु राहतात. जीवनामध्ये साहचर्य संपून केवळ चार भिंतीतली सोबत उरते. सहवासाची असोशी संपून संसाराच्या जबाबदाऱ्या आणि कर्तव्य निभावण्यापुरती साथ उरते. पण या नात्यात तसे नाहीच. जनी आणि विठ्ठलाच्या अलौकिक नात्यातील मुग्धता, नवीनता, व्याकुळता, सर्जनशीलता, भावोत्कटता सारं... सारं अखेरपर्यंत चैतन्यमय राहत. विठोबा रखुमाई चा गजर करणाऱ्या आपल्या महाराष्ट्र देशी लाडक्या विठोबाचे नाव या न त्या प्रकारे अनेक जणींशी जोडले गेले आहे. त्याची राणी रुक्मिणी तर आहेच पण पदुबाई उर्फ पद्मावती, तुळशीबाई या अन्य पत्नीही त्याला आहेतच... आणि जनी सारखी साधीसुधी स्त्री सुद्धा त्याच्याशी नाते सांगते आहे. आणि मग इरावती कर्वेसारखी एखादी विदुषी त्याला बॉयफ्रेंड म्हणून त्याच्याशी आधुनिक नातेही जोडू पाहते.

जनाबाईचे अभंग दूर दूर पर्यंत लोकप्रिय झाले आणि तिची ख्याती कबीरांच्या कानी गेली, इतके सुंदर अभंग रचणारी ही स्त्री आहे तरी कोण या उत्सुकतेपोटी संत कबीर जनाईच्या भेटीसाठी पंढरीस आले. तिथे आल्यावर त्यांना कळाले की ती नामदेवांच्या घरी कामास आहे. तिथे गेल्यावर त्यांना कळाले की ती गोपाळपुरास गोवऱ्या थापायला गेली आहे, तिला येण्यास काही अवधी लागेल. घरकाम करणारी, गोवऱ्या थापणारी बाई अभंग लिहिते याचे त्यांना फार अप्रूप वाटले आणि ते तिची वाट बघत तिथे थांबण्याऐवजी गोपाळपुरास गेले. तिथे नदीकाठावर दोन स्त्रिया एकमेकींशी भांडत असल्याचे त्यांना समजले. त्या दोघींच्या मध्ये गोवऱ्यांचा मोठा ढीग होता, गोवऱ्या चोरल्याचा एकमेकींवर त्या आरोप करत होत्या.

कबीर काही वेळ त्यांचे भांडण ऐकत तिथेच उभे राहिले अन मग काही वेळाने त्यांनी त्या दोघींना विचारले की, "इथे जनाबाई नावाची कोणी स्त्री आहे का ?"

त्यांच्या या प्रश्नाने दोघींपैकी एक स्त्री उसळून बोलली - "ही काय, हीच की जनी ! चोरटी ! माझ्या गोवऱ्या चोरून माझ्याशी भांडण करत्येय ! अन वर तोंड करून मलाच शानपन शिकवत्येय."

त्या बाईच्या या उद्गाराने कबीरांना थोडासा धक्का बसला कारण त्यांच्या मनात जनाईचे वेगळेच चित्र उभे राहिले होते.

तरीही त्यांचा त्या बाईच्या सांगण्यावर विश्वास बसला नाही. ते तिथेच आशाळभूतपणे त्यांचे भांडण ऐकत उभे राहिले.

त्यांनी न राहवून दुसरीला विचारले की, "तूच जनी आहेस का ?"

यावर ती हातातल्या गोवऱ्या खाली टाकून बोलती झाली, "होय बाबा मीच ती जनी. तुला काही त्रास आहे का माझा ?"*

तिच्या या उत्तराने अन तिच्या वर्तणुकीने गोंधळून गेलेले कबीर आपली काही तरी चूक झाली असा विचार करून तिथून पाय काढता घेण्याच्या मनस्थितीत होते.

मात्र जनाईच्या होकाराने दुसऱ्या बाईला अजून बळ आले. ती कबीरांना म्हणाली, "हे बघा, तुम्ही कोण हायसा मला ठाव न्हाई, पर तुमी एक काम करा. आमच्या दोघींच्या बी गोवऱ्या ह्यात आहेत. तुमी आमच्या आमच्या गोवऱ्या निवडून वेचून दया. तुमी एवढं काम करा अन मग हिथून जावा. "

आता गोवऱ्या सारख्याच दिसतात, शेणाच्या गोल आकाराच्या त्या गोवऱ्यात कुठली गोवरी कुणाची हे कसं ठरवणार याचं कोडं कबीरजींना पडलं. कबीर विचारात पडलेले बघून जनाई म्हणाली, *"त्यात काय इतका विचार करायचा ? अगदी सोपं काम आहे. "

आता कबीरजी चकित झाले होते. सारख्या दिसणारया शेणाच्या गोवऱ्यात कुठली गोवरी कुणाची हे ओळखता येणं अशक्य होतं मात्र जनी म्हणतेय की हे सोपं आहे. हे कसं काय सोपं असू शकते किंवा तिच्याकडे या समस्येचे काय उत्तर आहे हे ऐकण्याकरता कबीरजी थोडे आतुर झाले. त्यांची आतुरता त्यांच्या चेहऱ्यावर झळकली.

कबीरांच्या चेहऱ्यावरची उत्सुकता बघून जनाई हसून म्हणाली, " अहो महाराज हे अगदी सोपं काम आहे. सर्व गोवऱ्या एके ठिकाणी करा अन त्यातल्या प्रत्येक गोवरीला कानी लावा. ज्या गोवरीतून 'विठ्ठल,विठ्ठल' आवाज येईल ती गोवरी माझी. अन ज्यातून आवाज येणार नाही ती गोवरी हिची !"

जनाईच्या उत्तराने कबीरजींचा चेहरा एकदम फुलून आला अन त्या दुसऱ्या बाईचा चेहरा गोरामोरा झाला.

कबीरजी पुढे झाले आणि त्यांनी त्या ढिगातील दोन गोवऱ्या उचलल्या. गोवऱ्या उचलून कानी लावल्या अन काय आश्चर्य, त्या गोवऱ्यातून ' विठ्ठल विठ्ठल' असा आवाज येत होता. आपण इथं येऊन कोणतीही चूक केली नाही,

'आपण एका महान कवयित्रीला भेटत आहोत जिच्या विचारात देव वसतो आहे' हे त्यांच्या लक्षात आलं. कबीरांनी सारया गोवऱ्यांची वाटणी केली. त्या बाईच्या काही मोजक्याच गोवऱ्या होत्या तर बहुतांश गोवऱ्या जनाबाईच्या होत्या.

जनाईच्या गोवऱ्यांच्या ढिगावर त्या बाईने आपल्या काही गोवऱ्या लावून तो ढीग आपलाच असल्याची खोटी बतावणी केली होती अन वर जनाईला ती खोटे ठरवत होती.

गोवऱ्यांची वाटणी झाल्यावरही कबीरांच्या चेहऱ्यावर प्रश्नचिन्ह कायम होते. जनाईने त्यांच्या मनातील शंका ओळखली आणि म्हणाली, "या गोवऱ्यातून हा आवाज कसा आला याचं तुम्हाला कोडं पडलय का ? एकदम साधी गोष्ट आहे. मी ह्या गोवऱ्या थापताना विठ्ठलाचेच नाव घेते अन माझ्या ध्यानी मनी पांडुरंग असतो, तोच ह्या गोवऱ्यात सुद्धा असतो !"

कबीर चकित होऊन जनाबाईचे बोलणे ऐकत राहिले.

एकाग्रचित्ताने केलेल्या नामस्मरणातील ताकद सांगणारी जशी ही गोष्ट आहे तसे विठ्ठलाशी घट्ट नाते असणऱ्या जनाबाईची ही गोष्ट आहे. ह्यातील भावार्थ श्रेष्ठ आणि चिरंतन असाच आहे. भक्ती कशी करावी याचे नियम नाहीत मात्र ती मनापासूनची असावी. ती सच्ची असली की आपल्याला देखील ईश्वराचा सर्वत्र प्रत्यय येतो. जनाबाईच्या चित्तात विठ्ठलाचे तद्रूपत्व कसे होते,

संख्या पंढरीच्या नाथा । मज कृपा करी आता। ऐसे करी अखंडित । शुद्धनेम शुद्ध व्रत । वेधु माझ्या चित्ता । हाचि लागो पंढरीनाथा। जीव ओवाळुनि । जन्मोजन्मी दासीजनी ॥

विठ्ठलाला लेकरवाळ्या रूपामध्ये पाहणे, जनाबाईच्या दृष्टीने आनंददायी क्षण आहे. पुढील अभंगातून तिच्या प्रेमळ अनुभूतीचे वात्सल्य प्रगट होते. जनाबाई सांगते, विठ्ठल सर्वांचा आहे. सर्वांभूती आहे.

विठो माझा लेकरवाळा । संगे लेकरांचा मेळा । निवृत्ती हा खांद्यावरी । सोपानाचा हात धरी ॥ पुढे चाले ज्ञानेश्वर । मागे मुक्ताई सुंदर ॥ गोरा कुंभार मांडीवरी । चोखा जीवा बरोबरी ॥ बंका कडियेवरी । नामा करांगुळी धरी ॥ जनी म्हणे गोपाळा । करी भक्तांचा सोहळा ॥

डोईचा पदर आला खांद्यावरी । भरल्या बाजारी जाईन मी ॥

असा निर्धार जनाबाई करून विठ्ठलाचा ध्यास घेते. तिच्या व्याकुळ मनाला पंढरपूरची ओढ लागते. तिच्या या स्वरूपाच्या काही अभंगांतून त्यांच्या साधकावस्थेचे चित्र उभे राहते. मनाची तगमग आणि तळमळ अभंगातून व्यक्त होते आणि भाविकाला आर्तता आणि व्याकुळतेचा प्रत्यय देते.

जनाबाईंच्या अभंगातून घडणारा आत्माविष्कार उत्कट दर्शन देणारा आहे, तिच्या आत्माविष्काराचे स्वरूप सहज आणि स्वाभाविक आहे.

माय मेली, बाप मेला । आता सांभाळी विठ्ठला ॥ मी तुझे गा लेकरं । नको मजसी अढेरु नाही केली तुझी सेवा । दुःख वाटतसे जीवा ॥ नष्ट पापीण मी हीन । नाही केले तुझे ध्यान ॥

आपल्या उणिवा देवाने लक्षात घेऊनही आपल्याला जवळ करावे, आपला उद्धार करावा अशी विनवणी ती विठ्ठलाला करते. राग आणि प्रेम विरोधी असलेल्या भावनांची प्रत्ययकारी अभिव्यक्ती तिच्या काही अभंगातून स्वाभाविकपणे होते. अस्वस्थ मनाला जनाबाईने आपल्या अभंगातून वाट मोकळी करून दिली आहे.

थोडक्यात, संत जनाबाईंचे अभंग आत्मनिष्ठ आहे, त्यातील आत्माविष्कार, तिच्या मनाचे भावविश्व साकार करणारे आहे. संत नामदेवादी संतांविषयीचा आदरभाव, विठ्ठलाविषयीचा भक्तिभाव आणि परमार्थाच्या वाटचालीतील अनुभव तिच्या अभंगातून प्रभावीपणाने व्यक्त झालेले आहेत. प्रभावी आत्माविष्कार हे तिच्या अभंगांचे एक वैशिष्ट्य आहे.

जनाबाईने या अभंगात विठ्ठल माहात्म्य सांगितले आहे. तिला विठ्ठल हाच सर्वसुखाचे आगर वाटतो. विठ्ठलाच्या चरणाशीच तिचा आदरभाव दाटून येतो. आणि विठ्ठलाचे भजन कीर्तन करण्यातच तिला आयुष्यातील आनंदाचा ठेवा वाटतो.

जनाबाई म्हणते, "मुखाने विठोबाची कीर्ती जर गायिली तर महापातके सुद्धा क्षणात जळून जातात, असा हा सर्व सुखांचा आश्रयस्थान असलेला, आधार असलेला विठोबा उभा आहे. त्याच्या चरणाचे जर तुम्ही स्मरण ठेवले तर तुम्हाला कोणतेच भय शिल्लक राहणार नाही. शरीराने, वाणीने देवाजवळ भाव ठेवावे नि मगच त्याचे गुणगान करावे."

प्रत्येक माणसाची सर्व धडपड भौतिक सुखासाठी असते. परंतु या भौतिक गोष्टींमध्ये सुख असत नाही. हे त्याला कधीच समजत नाही. परिणामी ते मिळविण्यासाठी त्याच्यामागे तो लागतो व तो दुःखाचाच भागीदार होतो. जगात सुख कशात आहे, हे संतांनी ओळखलेले आहे.

जनाबाई आणि विठ्ठल :

नामदेवांच्या प्रपंचाने तिच्या स्त्री मनाला विरंगुळा दिला. त्याहून अधिक विरंगुळा तिला विठ्ठलाने दिला. आपले एकाकीपण, पोरकेपण, दासीपण आणि अढेरलेपण तिने विठोबाच्या सोबतीने सुसह्य केले. त्याच्या संगतीमध्ये

तिने त्याला नाना रूपात अनुभवले. स्त्रीला अत्यावश्यक असणाऱ्या सर्व नात्यांची भूक तिने विठोबालाच केंद्रस्थानी ठेवून भागवली. आपल्या आयुष्याचे दळण त्याला सोबत घेऊनच तिने दळले.

दळिता कांडिता तुज गाईन अनंता ।

शिणल्या बाह्या आता । येवुनिया लावी हाता ॥

असे म्हणून त्याला साद घातली... नामदेवांचे घर हे तिला सासर तर पंढरीचा विठोबा हे तिचे माहेर,

तू माझे माहेर । काय पाहतोसी अंतर ?

लौकिक अर्थाने सासर माहेर नसलेल्या पोरक्या जनीस सनाथ केले ते भक्तवत्सल पांडुरंगाने. या पांडुरंगाशी जनीचे नाते लोक विलक्षण आहे. ती तशी मोकळी ढाकळी कबुलीही देते.

विठ्ठलाच्या प्रेमाखातर तर ती लोकलज्जा, जननिंदा, जनहित सारे सारे सोडते, वेसवा होते. भरल्याबाजारी जाण्याची बिनदिक्कत भाषा करते. विठ्ठलाशी कामिनीचे नाते जोडते. हे धाडस, हा मोकळेपणा, खुलेपणा इतर अन्य कोणत्याच संत कवयित्रींमध्ये नाही.

इतकेच कशाला जनीने साक्षात पांडुरंगाला आपले चाकर बनवले आहे.

झाडलोट करी जनी । केरभरी चक्रपाणी ।

साळी कांडावयास काढी । चक्रपाणी उखळ झाडी ॥

अशा प्रकारे ती सतत देव देवाला सान्निध्यात ठेवते. इतका की

देव खाते । देव पिते । देवावरी मी निजते ॥

इतपत सख्यत्व तिचे पांडुरंगाशी होते.

चिंतनी चित्ताला । लावी मनाच्या मनाला

उन्मनीच्या सुखा आता । पांडुरंग भेटी देता ॥

कवटाळुनी भेटी पोटी । जनी म्हणे सांगू गोष्टी ।

प्रत्यक्ष पांडुरंग भेटीनंतर जनीची उलघाल, काहिली शांत होते.

देहाचा पालट विठोबाचे भेटी । जळ-लवणा गाठी पडोनी गेली ॥

अशी विठोबा भेटीची स्थिती ती वर्णन करते. पाण्यात मीठ विरघळून जावे, तशी ती त्याच्या भेटीची अनुभूती घेते. देवाशी तादात्म्य होताच तिचे देहभानही नाहीसे होते. दास्यत्वाची भावनाही गळून पडते.

देहभाव सर्व जाय । तेव्हा विदेशी सुख होय

त्या एकी एक होता ॥ दासी जनी कैसी आता ?

जसे विठ्ठलाशी सख्यत्व होताच जनीला नामयाची दासी म्हणवून घ्यायचेही प्रयोजन उरत नाही.

ऐसे जेथे काम करी चक्रपाणी ।

तेथे कैची जनी नामयाची ?

असा प्रश्न तिलाच पडतो. पर्यायाने जनीचे दासीपण संपले हे तिचे ती सुचवते.

विठ्ठलाशी तिचे नाते अधिक घनिष्ठ, जवळिक साधणारे होते.

एके रात्रीचे समयी । देव आले लवलाही ॥

सुख शेजे पहडले । जनी सवे गुज बोले ॥

गुज बोलता बोलता । निद्रा आली अवचिता ॥

जनाबाई सगुण भक्तीची पुढची पायरी मधुराभक्ती गाठते. मधुराभक्तीमुळे स्त्रीमनाने सर्वांगाने फुलून जनाबाई बहरून यावे असा अनुभव, स्वयंनिर्मित कल्पनासृष्टीच्या साह्याने घेते. उपेक्षित, एकाकी जनाबाईला सुखाचे भांडारच सापडते. विठ्ठल हाच तिचे अनुभव केंद्र बनतो.

जनाबाईचे वैशिष्ट्य हेच की ती कोणत्याही अनुभवांमध्ये दीर्घकाळ गुंतून पडत नाही. घुटमळत नाही. तिचा स्वतःला आणि विठ्ठलाला शोधण्याचा प्रवास येथेच थांबत नाही. नामदेवाच्या दास्यत्वभावनेतून जशी ती स्वतःच स्वतःची सोडवणूक करून घेते तशीच ती विठ्ठलाच्या सगुणभक्तीच्या गुंत्यातूनही स्वतःला अलगद मोकळी करते.

आता भीत नाही देवा । आदि अंत तुझा ठावा ॥
ज्ञान वैराग्य विवेक सवे । ते तंव आम्हां सवे खेळे ।
या एकी एक होता । दासी जनी कैसी आंता ?

सगुण भक्तीच्या घोळातून ती निसटते... स्वतःची सोडवणूक करून घेते आणि निर्गुण भक्तीच्या मार्गाने ती मार्गक्रमण करू लागते. विठ्ठल आपले सारसर्वस्व मानणारी ती म्हणते,

तुझा लोभ नाही देवा ।
तुझी करी ना मी सेवा ॥
राग येऊनि काय करिशी ।
तुझे बळ आम्हापाशी ॥

विठ्ठलातूनही मुक्त होण्याचे बळ तिचे तिने मिळविलेले आहे.

जनाबाईंना विठ्ठल भक्तीशिवाय काही सुचत नाही. तेव्हा त्या देवाला विनवणी करतात, आता तूच माझे रक्षणकर. धावून ये. हे चक्रपाणी, मी तुझी उत्कटतेने वाट पाहते. तुझ्याशिवाय दाही दिशा मला ओस. हे सखया, माझ्या भक्तिभावाने तू मला आधार दिलास, आता मला एकटी पाडू नकोस, दूर करू नकोस, गंगा जर सागराकडे गेली आणि सागराने तिला दूर केले तर तिने कुठे जायचे? असे प्रश्न जनाबाई विठ्ठलाला विचारतात. त्या सांगतात, आंधळ्याला एकमेव काठीचा आधार असतो. तीच जर अडकली तर त्याने वाट चालावी कशी जगावे कसे? कोणी नाही रे मजला असे काकुळतीने सांगतात. 'हे विठ्ठला, मी एवढी तुझी भक्ती करते तरी तू का येत नाहीस?'

असा कोणता माझा दोष आहे? तूच माझा माय बाप आहेस. तू दीनानाथ, दीन बंधू आहेस. माझ्यावर कृपा करून पावन कर. 'रुक्मिणी नायका' तू देवाना जसा प्रिय आहेस तसा दानवांनाही वैर करण्यास योग्य वाटतोस. तू माझी माउली, जिवाभावाची साजणी आहेस. मला आपली समजून माझा अंगीकार कर. जनाबाई म्हणतात,

मी आतापर्यंत तुझी सेवा केली नाही याचे मला दुःख वाटते. राम, मनमोहन ही सर्व विठ्ठलाचीच रूपे आहेत असे त्या मानतात. 'ये रे ये रे माझ्या रामा, मनमोहना, मेघश्यामा, हे श्रीरामा मला दर्शन दे. आमची जन्मव्याधी चुकव, माझ्यासारखा अगणित भक्तांना समाधी सुख दे असे विनवतात. यावरून जनाबाई केवळ स्वतःचाच उद्धार कर असे न सांगता इतर अगणित भक्तांबद्दलही देवाला विनवितात. 'हे, हृषिकेशा, मला पायाजवळ वास करू दे म्हणजे सदैव तुझे सुंदर रूप मन भरून डोळ्याने पाहीन कारण मला कोणी नाही रे सखया' अशी असहायतेची जाणीव विठ्ठलाला करून देतात.

एक स्त्री म्हणून जनाबाईच्या काव्यांत ममता आणि मातेचा रागही प्रकट होतो. पोटभरूनी व्यालासी मज सांडून कोठे जासी? असा जाब त्याला विचारतात.

हे विठाई, तू माझी गाय अन् मी तुझे वासरू आहे. तू माझी हरिणी आहेस अन् मी तुझे पाडस आहे. असे दासी जनाबाई म्हणतात. तुला माझा विसर पडला आहे, मी काम करून थकले आहे. तेव्हा हे धर्मतात, या तुझ्या धर्म लेकीला मदत कर, माझ्या आयुष्याचा नाश होतो आहे तेव्हा मला सत्वर भेट दे. तू 'मज टाकिले परदेशी नारा बिठा तुजपाशी' अशीही तक्रार त्या करतात. त्यांची काव्यरचना आत्मनिष्ठ असल्यामुळे त्यांतील अंतरीचे उमाळे आपल्याला जाणवतात.

जनी सांगे सर्व लोका। न्हाऊ घाली माझा सखा ।।

सर्व माझी कष्टाची कामे विठ्ठल येऊन करतो. ही त्यांची धारणा होत. मुमुक्षूची अवस्था सुरुवातीला जनाबाईना पारमार्थिक अपात्रतेची जाणीव उत्पन्न होते तेव्हा त्या देवाजवळ कबुलीजबाब देतात.

नाही केली तुझी सेवा।
दुःख वारतसे जीवा ।
नष्ट पापीण मी हीन ।
नाही केले तुझे ध्यान।।

आ. क्र. १८६

आपण पापी आहोत, अपात्र आहोत, आपला उद्धार करावा. कारण आता पर्यंत परमेश्वराने अनेक पापी लोकांचा उद्धार केला. त्या एका अभंगात सांगतात. परमेश्वराने गर्जेद्रला मगरीच्या मिठीतून सोडविले. गणिकेचा, वाल्याकोळी, अजामेळ या सर्वांचा तू उद्धार केलास तर माझाही उद्धार कर या करिता त्या उत्कटतेने परोपरीने देवाला आळवतात.

माझी न करावी सांडणी अशी देवाला विनवणी करतात.

परमेश्वराची भक्ती करण्याकरिता जनाबाई लौकिक, संसार सोडून देतात. परमेश्वराचे गुणगान त्याचे 'लावण्याचा गामा' असलेले रूप डोळ्यांसमोर सतत आठवतात. परमेश्वराच्या भेटीसाठी देहाभिमान सोडतात. त्याकरिता लोकांचे भयही बाळगत नाहीत. 'डोईचा पदर आला खांद्यावरी भरल्या बाजारी जाई' असा मनाच्या निर्धार करून विठ्ठलाकडे धाव घेतात.

विठ्ठलाने आपला अक्हेर करू नये म्हणून त्या विठ्ठलाला विचारतात, गंगा जर सागराकडे गेली त्याने तिचा अक्हेर केला, तर जळण जलचरादर रागावले, आईने जर लेकराला सोडून दिले त्याने कोठे जावे? असे प्रश्न त्या निर्माण करतात. जनाबाई विठ्ठलाला शरण आल्या आहेत. तो भक्त कैवारी आहे म्हणून विठ्ठलाने आपले मागणे मान्य करावे अशी वारंवार परमेश्वराला विनंती करतात.

सुख हे फक्त ईश्वराजवळच असते. कारण त्याचे स्वरूपच मुळात सच्चिदानंद असते. या सुखाची प्राप्ती माणसाला सहजासहजी होत नाही. त्यासाठी त्याला सर्वस्व देवाला अर्पण करावे लागते. या संदर्भात ज्ञानेश्वरांनी वारकऱ्यांची एक व्याख्याच केली आहे. 'काया वाचा चित्त चरणी ठेविले गहान। बापरखुमा देवीवरू विठ्ठलाची आन ॥' याला अनुसरूनच जनाबाईने वरील अभंग रचला आहे.

अनंत लावण्याची शोभा। तो हा विटेवरी उभा ॥ १० ॥

पितांबर माळ गांठीं। भाविकांसी घाली मिठी ॥२ ॥

त्याचे पाय चुरी हार्ते। कष्टलीस माझे माते ॥३ ॥

आवडी बोलें त्यासी । चला जाऊं एकांतासी ॥४ ॥

ऐसा ब्रह्मींचा पुतळा । दासी जनी पाहे डोळां ॥ ५ ॥

प्रस्तुत अभंगातून जनाबाईने विठ्ठलाच्या सौंदर्यशाली रूपाचे विलक्षण तन्मयतेने वर्णन केले आहे. सर्व संतांच्या विठ्ठल वर्णनामध्ये बरेच साम्य आढळते. जनाबाईचा हा अभंग वरी साम्य आहे असा दिसला तरी मांडणीमध्ये तो वेगळा आहे. विठ्ठलाच्या केवळ मूर्तीचे वर्णन जनाबाईने या अभंगात केले नाही.

जनाबाई म्हणते, “विटेवर उभा असलेल्या प्रत्यक्ष पांडुरंगाचे स्वरूप म्हणजे लावण्याची शोभाच आहे. विठ्ठलाने पितांबर परिधान केला आहे. गळ्यात माळ घातलेली आहे. भेटायला आलेल्या भाविकांना मिठी मारीत आहे. मी त्याचे पाय दाबून देते कारण त्याला फार कष्ट झाले आहेत. वरील अभंगात तिने विटेवर उभ्या असणाऱ्या मूर्तीचे केवळ वर्णन केलेले नाही; तर मानवाचा अवतार धारण करणाऱ्या ईश्वर स्वरूपाचे वर्णन केले आहे.

प्रत्यक्ष पाहिलेल्या विठ्ठलाची प्रेमाने ती सेवा करते. अर्थात हा अभंग जनाबाईचा एक साक्षात्कारी अनुभवसंपन्न अभंग आहे.

नोवरीया संगें वन्हाडीया सोहोळा । मांडे पुरणपोळ्या मिळे अत्र ॥ १ ॥ परीसाचेनीसंगें लोहो होय सोनें। तयाचीं भूषणें श्रीमंतासी ॥२॥ जनी ह्याणे जोड झाली विठोबाची। दासी नामयाची म्हणोनियां ॥ ३ ॥

जनाबाई ही नामदेवांची 'दासी' झाल्यामुळे तिच्या जीवनात विठ्ठलाशी नाते जोडता आले. तिने नामदेवाविषयी कृतज्ञता व्यक्त केली आहे. या अभंगात जनाबाई व नामदेव, जनाबाई व विठ्ठल यांची नाती दोन प्रतिमांच्या साहाय्याने स्पष्ट केली आहेत. वन्हाडाला नववधूमुळेच सन्मान, प्रतिष्ठा प्राप्त होते, मिष्टान्नाचा आस्वाद घेता येतो, तसेच लोखंडाला परीसाचा स्पर्श झाला तर लोखंडाचे सोने होते. या सोन्याची आभूषणे श्रीमंत लोक परिधान करतात. जनाबाई म्हणते मी नामदेवाचे दासीपण स्वीकारल्यामुळेच विठ्ठलाची जोड मला मिळाली आहे. नामदेव जनाबाईच्या विठ्ठल भक्तीसाठी निमित्त ठरतो.

विठ्ठल आणि जनाबाईचे नाते किती पाण्यासारखे... रंग नाही आकार नाही तरीसुद्धा जगण्यासाठी किती महत्त्वाचे. नातेसंबंधाचा परीघ अधिकाधिक विस्तारत नेला तर नाती अधिक मोकळी, अधिक प्रगल्भ होतात. समजुतीची, सख्यत्वाची, जिह्वाव्याची, मित्रत्वाची, एक निकोप संवादभूमी इथे उभी राहाते भक्त आणि देवाच्या मैत्रीच्या नात्याची ही केवढी विलक्षण भेट. अनुभवलं नव्हतं ते आयुष्यात येणं किती रोमांचकारी होते जनीसाठी.

खरं तर पृथ्वीतलावरचा मानव हा एकमेव प्राणी नाती निर्माण करतो. उत्क्रांतीमध्ये विकसित झालेल्या मेंदूमुळे (pre-frontal cortex) त्याला विचारक्षम बनण्याचं वरदान लाभलं. स्त्री-पुरुष मैत्रीचं बीज असं अंकुरायला लागतं आणि त्याचा विस्तार वाढता वाढता अवकाश कवेत घ्यायला लागतो. दोन्ही हाताने ओंजळ भरून घेत जावे तरीही समुद्र शिल्लक राहावा, असे माणसाचे आणि परमेश्वराचे नाते.

माणसाच्या जन्मापासून ते अंतापर्यंत आणि अंतानंतरदेखील साथ-सोबत आहे ती विठ्ठल नात्याची. या सृष्टीच्या अनंत चालणाऱ्या चक्राचा आपल्या अस्तित्वाशी असणारा संबंध ज्याला समजेल तो खरा विठ्ठलरूप बनेल. आणि मग जगण्याची, निसर्ग समजून घेण्याची मजा काही औरच असेल. अशा या निसर्गरूप बनलेल्या, अहंकारशून्य, फकिरी वृत्तीने शोधाल तर परमेश्वराशी असणारी नाती समजतील. कारण हे नातं कधी मृतवत आणि निर्जीव होत नाही हेच खरे.

संदर्भ

आजगावकर ज. र., महाराष्ट्र संत कवयित्री, प्र. म. ना कुलकर्णी.

आजगावकर ज. र., प्राचीन मराठी संत कवी खंड १ ला, डॉ. ग. दि. नाईक, कोकण मराठी डायलेक्ट इन्स्टिट्यूट प्रकाशन, मुंबई.

आजगावकर ज. र., प्राचीन मराठी संत कवी खंड २ रा, मुंबई.

इनामदार हे. वी., महाद्वाराच्या पायथ्याशी, हेमंत प्रकाशन, कोल्हापूर.
इनामदार हे. वी., भक्ती गंगेच्या वाटेवर, संजय प्रकाशन, पुणे.
इनामदार हे. वी., संत नामदेव, केसरी मुद्रणालय, पुणे.
इनामदार हे. वी., संत नामदेव काव्यसंभार आणि संत परिवार, संजय प्रकाशन, पुणे.
इनामदार हे. वी., अभंग नवनीत, ब्ल्यू वर्ड (इंडिया) लि.
ईलेकर सुहासिनी, जनाबाईचे निवडक अभंग, स्नेहवर्धन प्रकाशन.
ढेरे रा. चिं., श्री नामदेव, जनी आणि नागरी, पद्मगंध प्रकाशन.
ढेरे रा. चिं., संत लोक आणि अभिजन, विजय प्रकाशन.
ढेरे अरुणा, भगव्या वाटा, सुरेश एजन्सी.
दातार आरती, महाराष्ट्रातील संत कवयित्री, डायमंड प्रकाशन, पुणे.
देव सुहासबाळ, इये संतांचिये नगरी, वसुधा प्रकाशन, नागपूर.
देशमुख उषा, मराठी साहित्याचे आदिबंध, लोकवाङ्मयगृह प्रकाशन, मुंबई.
१६. देशपांडे अ. न., प्राचीन मराठी वाङ्मयाचा इतिहास, खंड १ ला, व्हीनस प्रकाशन, पुणे.